

Explorando los Fundamentos Neurobiológicos de la Agresión y Violencia

Pedro Jose Villa Zamora, Ing. Biomédico

Introducción

Existe una dualidad entre estar sorprendido o no, respecto a la continuidad que hay con la agresión y la violencia como comportamientos existentes en el siglo XXI, sin embargo, la naturaleza, aunque ininterrumpidamente se cuestiona en moral y ética, constantemente demuestra a través del comportamiento de millones de personas que los actos de agresión y violencia tienen explicaciones psicológicas, biológicas y hasta genéticas. La humanidad ha pasado por miles de guerras y la paz mundial no parece ser un suceso próximo a experimentar. En este breve artículo, te explico algunas de las bases neurobiológicas detrás de la agresión y la violencia. Aquí se definirán, en primer lugar, ambos conceptos y su relatividad científica.

La Neurobiología de la Agresión y la Violencia

En afán de no extender el artículo con definiciones de muchos conceptos teóricos se asumirá que el lector tiene un conocimiento básico del funcionamiento neurobiológico. ¿Cómo se definen y cuáles son las distintas definiciones existentes sobre lo que es una agresión y la violencia? Es común que se defina la agresividad como un acto que se manifiesta, según Valzelli (1983), como un componente de la conducta normal que se expresa para satisfacer

necesidades vitales y para eliminar o superar cualquier amenaza contra la integridad física y/o psicológica. La violencia se podría categorizar también como parte de la conducta normal de nuestra especie, no obstante, ambas están de cierta manera orientadas a la conservación del individuo y de la especie y solamente en el caso de la actividad depredadora puede llegar a la muerte de “la amenaza”. Para los humanos, ambas conductas son constructos complejos que en distintas situaciones se pueden dar como conductas repentinas o de maneras controladas.

Entonces, ¿cuál es su relación con la neuroanatomía? En términos generales está bien clasificar ambas conductas como reacciones a estímulos de su medio ambiente y ambas clasificaciones pueden coexistir dentro de las explicaciones neurobiológicas. Es importante mencionar que los actos agresivos y de violencia se pueden dar de forma impulsiva o como un mecanismo reflexionado.

Un acto impulsivo tiene como objetivo básico compensar o mitigar, en el exterior, el estado afectivo desagradable que siente un sujeto. Por otra parte, los actos reflexivos están caracterizados por no tener que ir necesariamente acompañados de un estado emocional desagradable.

Los estados emocionales desagradables se pueden identificar como ira o rabia y suelen ser iniciados por el agresor más como reacción a una provocación que está motivada de manera explícita por la expectativa del agresor de obtener algún tipo de recompensa.

Entonces, la agresión y la violencia pueden ser impulsivas o premeditadas, y pueden estar influenciadas por una combinación de factores genéticos, neurológicos, psicológicos y ambientales. Al ponernos a analizar las estructuras nerviosas que según los estudios sobre lesiones cerebrales o de neuroimagen están asociadas con la agresión, podemos observar que la amígdala está implicada en procesar estímulos emocionalmente destacados y que la conducta agresiva expresa actividad en las estructuras subcorticales del hipotálamo/tronco del encéfalo.

Se identifica también que las estructuras corticales como la corteza prefrontal (que comprende la corteza orbitofrontal, la corteza prefrontal ventromedial y la corteza cingulada anterior), son hipofuncionales en los sujetos violentos. Es decir que los sujetos violentos carecen de actividad neuronal en esas zonas del cerebro.

Esto no quiere decir que las conductas están necesariamente fuera del control del comportamiento humano. Por ejemplo, la amígdala se relaciona actualmente con un conjunto de

procesos nerviosos que ayudan a la regulación de las emociones, el miedo, la cognición social, el procesamiento de la recompensa y la memoria emocional; trabajar y reforzar la actividad de la amígdala puede ser útil para minimizar actos de agresividad.

Se sabe también que la amígdala está involucrada con el procesamiento del miedo y eso puede influir en la respuesta agresiva ante estímulos amenazantes. Los estudios de neuroimagen y las interpretaciones neurobiológicas han identificado que no solo hay áreas específicas del cerebro relacionadas con la regulación de la agresión. También hay neurotransmisores implicados en la regulación de la agresión, donde se puede contemplar la complejidad y la interacción de múltiples sistemas que son responsables de la manifestación de estos comportamientos.

También pude encontrar casos de lesiones cerebrales, especialmente en áreas como el lóbulo frontal, que han mostrado cambios significativos en la regulación emocional y la conducta impulsiva y a menudo aumentan la propensión a actos agresivos.

Neurotransmisores

Las funciones de los neurotransmisores son muy importantes para expresar el comportamiento humano y desbalances en estos pueden predisponer a individuos a comportamientos agresivos y violentos porque la actividad de algunos neurotransmisores como la serotonina, dopamina y noradrenalina están relacionados con la modulación de impulsos. Hay que recordar que la habilidad humana de regular la agresión y la violencia no es simplemente una cuestión de una región o neurotransmisor específico, sino de la interacción combinada y compleja entre múltiples sistemas neurales y factores ambientales, genéticos y psicológicos. Cada caso de agresión y violencia tiene un contexto distinto que puede explicar el desencadenamiento de los mismos.

Aunque otros neurotransmisores y hormonas se han asociado con el comportamiento agresivo, el neurotransmisor más intensamente estudiado ha sido la serotonina o 5-hidroxitriptamina (abreviadamente, 5-HT).

Al revisar estudios sobre el papel de la serotonina en la manifestación del comportamiento agresivo (Coccaro, Fanning, Phan y Lee, 2015; Siegel y Douard, 2011; Yanowitch y Coccaro, 2011).se destaca qué la 5-HT es fabricada en los núcleos del rafe del tronco del encéfalo. Esos núcleos contactan con la COF (es una estructura importante para las decisiones relacionada con los incentivos positivos) y el sistema límbico entre otros. Se ha encontrado que los niveles del neurotransmisor 5-HT en regiones corticales como la CPF y la CCA son inversamente proporcionales a los niveles de agresión impulsiva. Esto quiere decir que la disfunción en redes que involucran la serotonina puede

contribuir a la incapacidad para regular respuestas agresivas de manera adecuada ante los estímulos que el medio ambiente presenta. Los neurotransmisores cumplen un papel fundamental en el comportamiento humano y la conectividad y comunicación entre estas regiones cerebrales y sus circuitos neuronales son cruciales para acotar la conducta normal y conductas socialmente establecidas.

CONCLUSIÓN

Desde hace miles de años, la agresión y la violencia son fenómenos que generan intriga y preocupación en la conducta humana, son generadores de dolor y sufrimiento. Aunque frecuentemente son asociados con aspectos culturales y psicosociales, la investigación científica ha revelado que son comportamientos que también tienen raíces profundas en la neurobiología del cerebro humano y están influenciadas por la estructura y función del cerebro humano. Existe mucha literatura científica de estudios de neuroimagen que relacionan principalmente a la amígdala, la corteza prefrontal y los neurotransmisores con los comportamientos agresivos y violentos. Entender los mecanismos neuronales que se involucran con la agresión y la violencia es crucial, no solo para extender la exploración científica, sino también para desarrollar estrategias para la prevención y la intervención de estos comportamientos tan dañinos.

BIBLIOGRAFÍA:

Robert JR Blair, PhD, aMary Ann Liebert, Inc. La neurobiología de la agresión impulsiva, Revista de psicofarmacología del niño y adolescente, Volumen 26, Número 1, 2016

Thomas LA, Kim P, Bones BL, Hinton KE, Milch HS, Reynolds RC, Adleman NE, Marsh AA, Blair RJ, Pine DS, Leibenluft E: Respuestas elevadas de la amígdala a rostros emocionales en jóvenes con irritabilidad crónica o trastorno bipolar. Neuroimage (Amst) 2:637–645, 2013. Veit R, Lotze M,

Strobel A, Zimmermann J, Schmitz A, Reuter M, Lis S, Windmann S, Kirsch P: Más allá de la venganza: bases neuronales y genéticas del castigo altruista. Neuroimagen 54:671–680, 2011.

Tabibnia G, Satpute AB, Lieberman MD: El lado soleado de la equidad: La preferencia por la justicia activa el circuito de recompensa (y el ignorar la injusticia activa el circuito de autocontrol). Psychol Sci 19:339–347, 2008.